

MORAL VALUES IN FOLK SONGS – A LOOK

Duggenahalli Siddesha D. J.

Assistant Professor, Kannada Department, Seshadripuram College, Tumkur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

From the past till today, literature has been teaching values. No matter what type of literature, it continues to instill values in society. The original purpose of literature is to make humans human. There is a lot of folk literature spread all over the world. The purpose of folk literature in all countries is to wish good for the society. Literature is the medicine for this sick society. Our elders have collected their experience and wisdom and left it before us in the form of poetry, stories, proverbs, and riddles. The basic mantra of their lives was the upliftment of mankind. The greatest poetry in the world is the Kelevala of Finland. The second is our Malemahadeshwara poetry. There are many folk poems in Karnataka. We find many poems like the poetry of Male Mahadeshwara, the poetry of Beeralinga, the poetry of Junjappa, the poetry of Manteswamy, and so on. There are countless folk songs. There is a poem for every celebration, a poem of consolation for every sorrow. Thus, our ancestors have left folk songs before us.

ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು – ಒಂದು ನೋಟ.

ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ ಡಿ.ಜಿ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಿತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಿಷ್ಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಮದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು

ಅನುಭಾವವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾವ್ಯವೋ,ಕತೆಯೋ, ಗಾದೆಯೋ, ಒಗಟಗಿಯೋ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಕುಲ ಉದ್ಧಾರವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಫಿನ್ಯಾಂಡಿನ ಕಲೆವಾಲ. ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಬೀರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ, ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಃಖಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಪದ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ -

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನುವುದು ಈಗಿನದಲ್ಲ. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವ, ನೋವಿಗೆ ಮುಲಾಮು ಆಗುವ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿಸುವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಣ ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಬರಹಗಳು, ತಲೆಬುಡವಿಲ್ಲದ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೆ ತಿಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕೆಲ ಜನಪದ ಪದ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ

ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ/ಭೂಮ್ತಾಯ

ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೆನು. (ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡು)

ಇಂದು ನಾವು ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂದು ಯುವ ಸಮೂಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯ ಬೆಳಿಗೆ, ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಭೂಮ್ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೈವ,ಅನ್ನವೇ ದೈವ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರುಂಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು.

ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏಸೊಂದು ಹರದಾರಿ

ತಾಸೊತ್ತಿನ ದಾರಿ ತವರೂರು! ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಕಾಸಿ ಕುಂತಾಳ ಹಡೆದವ್ವ.

ತಂದೀಯ ನೆನೆದರೆ ತಂಗಳು ಬಿಸಿಯಾಯ್ತು

ಗಂಗಾದೇವಿ ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ! ನೆನೆದರೆ

ಮಾಸಿದ ತಲೆಯು ಮಡಿಯಾಯ್ತು. (ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡು)

ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಪದ್ಯಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಓದಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನಾಗಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನೇ ಕಾಲಿನ ಕಸದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಸವೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮರುಗದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ನೋಡಿ ಮರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಿದ್ದು ಬೀದಿ ಹೆಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾರವು ಬಾಳುವೆ ಮಾಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿ ವಾರವು ಬಾಳುವೆ ಮಾಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ದೂರ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಕೊಲೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

ಮಡದೀಯ ಬಡಿದಾನ ಮನದಾಗ ಮರುಗ್ಯಾನ

ಒಳಗೊತ್ತಿಗೆ ಸೆರಗ ಹಿಡಿದಾನ! ಕೇಳ್ಯಾನ

ನಾ ಹೆಚ್ಚೊ ನಿನ್ನ ತವರೆಚ್ಚೊ. (ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡು)

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾನೆ. ಬದುಕು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಂದರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ಆಲಕ್ಕೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಿಲ್ಲ ! ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ತಾಯಿಯ ಮನೆಯು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. (ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡುಗಳು)

ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಹಣದ ದಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಲಿಯ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೌವರು ಮನೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದುವರೆದು

ನೆರೆಮನೆಯ ಸಿರಿದೇವಿ ನೀನಾಗು ಮಗಳೆ

ಮನೆಯಾಗ ಭೇದಬಗಿ ಬ್ಯಾಡಿ ! ಮಗಳೆ

ತುಂಬಿಯ ಮನಿಯ ಒಡಿಬ್ಯಾಡಿ. (ಹಳ್ಳಿ ಹಾಡುಗಳು)

ನೆರೆಮನೆ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿದೇವಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಾಳು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವರನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತೆ ತಿಳಿ ಯಾವುದೇ ಬೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಡ ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಜೊಡುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗನಿದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಅನಾಥರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಿಯ ಮರವ ಕಡಿದಲ್ಲೇ

ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಲ್ಲೇ

ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಗನಲ್ಲೇ

ಮಾವಿನ ಮರವ ಕಡಿದಲ್ಲೇ

ಮಾವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಲ್ಲೇ

ಮಾವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಗನಲ್ಲೇ

(ಈ ಜನಪದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಾಂತರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಜನಪದರು ಹಾಡುವ ಹಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.)

ಈ ಜನಪದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಮರ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಮರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿ ಮರ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಪೂಜನೀಯ ಮರ. ಹಾಗೆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ. ಹತ್ತಿಯ ಮರ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಜೀವನದ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ಮಾವನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಲಾಂಗ ಚೇತನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವರನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರು ಎಂದು ಈ ಜನಪದ ಪದ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಾದ ಮುದುಕಿಗೆ

ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಹುರುಳಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲೇ

ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಹುರುಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ

ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಗನಲ್ಲೇ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಜೀವನ ಪೂರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನಪದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:-

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಳೇಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಪರಂಪರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೂರ್ತುಲ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಋಣ

1. ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡಗಳು - ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ೨೦೦೯, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡು - ಅರ್ಚಕ ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ೨೦೦೧, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.
3. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು - ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್, ೧೯೯೬, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. (ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಮಾಲಿಕೆ)
4. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ - ಡಾ.ಬಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ೨೦೨೨, ರಂಗಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಜಾನಪದ ಪ್ರವೇಶ - ಚಕ್ಕರೆ ಶಿವಶಂಕರ್, ೨೦೧೦, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.
6. ಹಲಸಂಗಿ ಹಾಡು - ಸಂ. ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿವ.ವಿ. ಹಂಪಿ.
7. ಗರತಿಯ ಹಾಡು - ಹಲಸಂಗಿ ಗೆಳೆಯರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.